

Distorsiones Cognitivas, Ansiedad y Depresión en Personas Obesas.

Cognitive distortions, anxiety and depression in obese people.

* Rosa Elvira González Useche.

rosauseche@hotmail.com.

** Norberto Antonio Valbuena Parra.

valbnor@hotmail.com

Universidad Experimental Rafael María Baralt.

*Psicólogo (Universidad Rafael Urdaneta 1988).

Cursante del Máster en Obesidad (Universidad de Alcalá 2013). rosauseche@hotmail.com

** Psicólogo (Universidad Rafael Urdaneta 1988).

MSc en Psicología (Illinois Institute of Tecnology, 1993), PhD en Psicología, (Illinois Institute of Tecnology 2003). Profesor Asociado en UNERMB. valbnor@hotmail.com

Julio, 2013

RESUMEN

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, asociada a diferentes comorbilidades, entre éstas se encuentran las variables psicológicas; los objetivos del presente estudio fueron identificar las distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión en personas Obesas así como la relación entre estas variables con la obesidad; de igual forma se detectó el grado de depresión y ansiedad según su gravedad. La muestra estuvo conformada por 80 pacientes, de IMC igual o superior a 30, en ambos sexos y edades comprendidas entre 19 y 66 años, en el centro de investigaciones endocrino-metabólicas de la Universidad de Zulia. Se aplicaron tres instrumentos: el IPA (para medir distorsiones cognitivas), y los inventarios de ansiedad y depresión de Beck. Se utilizó la correlación rho de Spearman para evaluar la relación entre las tres variables, y estadística descriptiva. Resultados: se detectó ansiedad en el 60% de la muestra y en un 41,25% depresión; se identificaron 11 distorsiones cognitivas: Filtraje, sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, falacias: de control, justicia, cambio, razón y recompensa divina, la culpabilidad y los deberías. Se obtuvieron correlaciones significativas (de bajas a moderadas) entre las distorsiones cognitivas y las variables ansiedad y depresión. Se concluye la presencia significativa de ansiedad, depresión, así como distorsiones cognitivas en la muestra estudiada; y la existencia de una relación entre las variables ansiedad, depresión y distorsiones cognitivas; se recomienda futuras investigaciones en personas obesas y no obesas, para observar si hay diferencias.

Palabras claves: ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas, obesidad.

ABSTRACT

Obesity is a chronic illness originated by multiple factors, which is associated to different co-morbidities, among these psychological variables. The goals of the present study were to identify cognitive distortions, anxiety and depression in people with obesity, as well as to determine the relationship between these variables with obesity; it was also determined the degree of depression and anxiety according to its level of gravity. The sample was comprised of 80 patients from both sexes, with a body-mass index of 30 or superior, and within an age range from 19 to 66, recruited from CIEM-Universidad del Zulia. Subjects answered three questionnaires: IPA (Cognitive Distortions), and Beck's anxiety and depression inventories. Results were evaluated using Spearman rho index and descriptive statistics. Results: 60% and 41,25% of subjects, respectively, were diagnosed with anxiety and depression; 11 cognitive distortions were identified: Filtering, overgeneralization, jumping to conclusions, catastrophizing, control fallacy, fallacy of fairness, fallacy of change, always being right, heaven's reward fallacy, blame, and should. Size of correlations between cognitive distortions, anxiety and depression, were low to moderate, and significant. It is concluded that anxiety, depression, and cognitive distortions were detected in high frequency in the sample under study, as well as the existence of a significant relationship among the three variables. It is recommended further research comparing samples of obese and non-obese people to determine differences among these populations.

Key words: Cognitive distortions, anxiety, depression, obesity.

INTRODUCCION.

La presente investigación estudia la relación entre la obesidad, las distorsiones cognitivas, depresión y la ansiedad. Las distorsiones cognitivas se definen según Beck (1979) “como creencias distorsionadas que no presentan una base lógica y real, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria”. En cuanto a la ansiedad se conceptualiza “como un sentimiento de miedo y aprensión confuso, vago y muy desagradable” (Sarason, y Sarason, 2010), y la ansiedad generalizada, “parte de la idea de que el sujeto a lo largo de su desarrollo ha adquirido una serie de esquemas cognitivos que hacen referencia a las amenazas que se activan en ciertas situaciones” (Ruiz, y Cano, 1992).

Por otra parte, “la depresión tiene una variedad de síntomas, pero los más comunes se identifican con un profundo sentimiento de tristeza o una marcada pérdida de interés o placer en las actividades” (Chávez, y Muñoz, 2009).

En cuanto a la obesidad, se define según la Organización Mundial de la Salud “como una enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza por una acumulación excesiva de tejido adiposo” (OMS, 2013).

La Organización Mundial de la Salud, señala que existe obesidad, cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) es igual o superior a 30 kg/m². Este índice se obtiene dividiendo el peso de la persona entre su altura en metros al cuadrado. Según el IMC se clasifica como obesidad grado I cuando éste se encuentra en el rango 30-34.9; obesidad grado II cuando el IMC está en el rango de 35-39.9; obesidad grado III o mórbida cuando el IMC es igual o superior a 40 (Moreno, 2012).

En la presente investigación se procedió a identificar 15 distorsiones cognitivas, las que se describen a continuación:

1. **Filtraje o abstracción selectiva:** Consiste en centrarse en un detalle de la situación, ignorando otros aspectos de la misma (visión de túnel), llegando a una conclusión general a partir de ese detalle.
2. **Pensamiento polarizado:** Consiste en valorar los acontecimientos en forma extrema sin tener en cuenta los aspectos intermedios.
3. **Sobregeneralización:** Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una conclusión general de un solo hecho particular, sin base suficiente.
4. **Interpretación del pensamiento:** Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás.
5. **Visión catastrófica:** Consiste en imaginarse y rumiar acerca del peor resultado posible sin importar lo improbable de su ocurrencia.
6. **Personalización:** Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno mismo.

7. **Falacia de control:** Se refiere a la creencia del individuo, sobre el grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida.
8. **Falacia de justicia:** Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos.
9. **Razonamiento emocional:** Es la creencia de la persona que lo que siente emocionalmente es cierto.
10. **Falacia de cambio:** Se basa en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos de los demás.
11. **Etiquetas globales:** Se sustenta en definir de modo simplista y rígido a los demás o a uno mismo a partir de un detalle aislado o por un aspecto parcial de su comportamiento.
12. **La culpabilidad:** Consiste en atribuir la responsabilidad de los hechos, bien totalmente a uno mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuya a los acontecimientos.
13. **Los deberías:** Es el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como deberían suceder las cosas.
14. **Falacia de la razón:** Es la tendencia a probar de manera frecuente, antes un desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto
15. **Falacia de recompensa divina:** Consiste en la tendencia a no buscar la solución a problemas y dificultades actuales; suponiendo que la situación mejoraría “mágicamente” en el futuro o uno tendría una recompensa en el futuro si la deja tal cual. (Chávez, y Muñoz, 2009).

Los hallazgos encontrados en investigaciones anteriores (O'Connor, y Dowrick, 1987; Aguilera et al., 2009) apuntan a que existen distorsiones cognitivas en las personas obesas; específicamente, O'connor y Dowrick (1987) realizaron una comparación entre tres grupos de sujetos: sujetos adultos de peso normal, sujetos con sobrepeso y sujetos que habían sufrido de sobrepeso y después fueron peso normal; encontrándose que los adultos obesos tuvieron más probabilidad que los adultos de peso normal a tener distorsiones cognitivas relacionadas con el peso. En cuanto a las variables ansiedad y depresión, los hallazgos reflejan posiciones encontradas en cuanto a la presencia o no de las mismas; sin embargo, algunas evidencias revelan una asociación positiva entre obesidad y los trastornos de ansiedad y depresión, así como la existencia de una relación predictiva, en el sentido de que la depresión y la ansiedad aumentan el riesgo de obesidad y viceversa (Garipey et al., 2010; Roberts et al., 2000; Luppino et al., 2010).

Adicionalmente, se registraron dos investigaciones que indagaron en la relación entre depresión, ansiedad y distorsiones cognitivas, en pacientes diabéticos y cardiopatas, donde utilizando la correlación de Spearman se encontró una correlación de baja a moderada entre

las distorsiones cognitivas y las variables depresión y ansiedad (Chávez, y Muñoz, 2009; Pereira, y Rivero, 2011). En ambas investigaciones se utilizaron los inventarios de ansiedad y depresión de Beck y el IPA.

Según Beck las emociones que experimentan los sujetos están conectadas de manera lógica con el contenido positivo o negativo de su pensamiento, por lo tanto la forma en que se sienten las personas está asociada a la manera como interpretan y piensan sobre una situación. La situación en sí misma no determina como se siente, su respuesta emocional está medida por su percepción de la situación (Chávez, y Muñoz, 2009).

Los estados emocionales como la depresión y la ansiedad están correlacionados con las cogniciones de las personas. Por las razones antes expuestas se formula la siguiente pregunta ¿Existe la presencia de ansiedad, depresión y distorsiones cognitivas en las personas obesas y cuál es la relación entre estas variables y la obesidad?

MATERIALES Y METODOS.

Se estudiaron 80 pacientes obesos, con edades comprendidas entre 19 y 66 años de edad, que acudieron a consulta en las instalaciones del Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas de la Universidad del Zulia en Maracaibo-Venezuela, durante el periodo del 23 de Abril al 21 de Mayo del 2013. La condición de obesidad se determinó por el criterio de la Organización Mundial de la Salud, la cual estableció un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30, de ambos sexos, cuyo único criterio de exclusión utilizado para la selección de pacientes fue la no aceptación de mujeres embarazadas. El muestreo fue de tipo intencional u opinático: “en este procedimiento, es el investigador quien selecciona la muestra e intenta que sea representativa, por lo tanto, la representatividad depende de su intención u opinión. Queda claro que la evaluación de la representatividad es subjetiva” (Scharager, y Reyes, 2001).

En cuanto a los materiales utilizados, a los pacientes se les aplicaron tres instrumentos de medición psicológicas: El inventario de pensamientos automáticos (IPA) de Ruiz y Lujan 1991, la cual detecta distorsiones cognitivas; el inventario de depresión de Beck (BDI) (1976); y el inventario de ansiedad de Beck (BAI) (1976).

Análisis estadístico

La estadística utilizada es la descriptiva y correlacional; para el procesamiento de la información obtenida, se recopilaron los datos en el programa SPSS versión 21. Para analizar la normalidad de los mismos, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov. Al no ser la distribución normal de los datos, se procedió a establecer el coeficiente de correlación rho de Spearman, para relacionar las variables depresión, ansiedad con las distorsiones cognitivas. En segundo lugar, se utilizaron medidas de tendencia central, básicamente la mediana, para describir los valores correspondientes a las variables edad, peso, talla e

índice de masa corporal (IMC); también se utilizó la media, desviación estándar y frecuencia absoluta.

RESULTADOS.

Como se explicó previamente, la muestra de sujetos se obtuvo a partir de la población de pacientes que se atienden, con un total de 80 sujetos, de los cuales 61 eran del género femenino (76,3 %) y 19 del género masculino (23,7%). El promedio de edad para la muestra de sujetos (basado en el cálculo de la mediana), fue de 42 años para las mujeres (con un máximo de 66 y un mínimo de 19), y de 50 años para los hombres (con un máximo de 63 y un mínimo de 21). En relación al peso, para el género femenino el promedio fue de 92 kgs, con un rango de 71 kgs hasta 152 kgs, y para el masculino el promedio fue de 104,4 kgs, con un rango de 87,9 kgs a 195,2 kgs. En cuanto a la talla, el promedio para mujeres fue de 1,59 mts, con un rango de 1,45 mts a 1,83 mts, y para los hombres un promedio de 1,74 mts, con un rango de 1,58 mts a 1,82 mts. Finalmente, en cuanto al índice de masa corporal (IMC), se obtuvo un promedio para mujeres de 36,1, con un rango de 30,01 a 64,1, y para hombres un promedio de 35,1, con un rango de 30,4 a 59,6 (ver Tabla N° 1).

En relación al nivel educativo de los sujetos de la muestra, un 55% poseían un nivel universitario completo, mientras que solo un porcentaje bajo (7,5%) no había concluido la primaria. En relación a sus niveles de ocupación, se observó que un 71,2% reciben un ingreso económico ya sea a través de un trabajo formal o informal y un 28,8% se encuentran en situación de desempleado.

Los niveles de obesidad observados indican una ocurrencia de obesidad tipo I (IMC de 30 a 34.9) del 43,8%, seguida de la obesidad tipo III o mórbida (IMC de 40 o superior) con el 28,7%, y la obesidad tipo II (IMC entre 35 y 39.9) con un 27,5%. En relación al resto de las variables del estudio, se observó una fuerte presencia de ansiedad en la muestra estudiada, con una ocurrencia del 60%. De acuerdo con los resultados obtenidos, los niveles registrados de ansiedad, según lo establece el inventario de ansiedad de Beck, fueron los siguientes: Ansiedad leve con un 31,25%; ansiedad moderada con un 11,25%; y la ansiedad grave y severa con una ocurrencia del 8,75% cada una. El porcentaje de personas que no presentaron ansiedad, se ubicó en un 40% (Ver tabla n° 2).

Por otra parte, en cuanto a la variable depresión se observó una menor incidencia en relación a ansiedad, con un 41,25% y en cuanto a los tipos de depresión presentados según el inventario de Beck; el más observado fue el nivel leve con una ocurrencia del 26,25%, seguido del nivel moderado con un 10%, y en menor grado se presentó el nivel de depresión grave con un 5%; asimismo, en esta muestra no se evidenció depresión severa. El 58,75% de la muestra investigada no registró depresión. (Ver tabla n° 3)

En cuanto a las distorsiones cognitivas, de los 15 tipos de distorsión medidos, solo se registraron 11; los cuales se mencionan a continuación en un orden de menor a mayor

incidencia: culpabilidad, con un 1,3% de la muestra estudiada; filtraje, sobregeneralización, interpretación del pensamiento, y falacia de control, con un 2,5%; falacia de razón y los “debería” con un 6,3% de ocurrencia; falacia de justicia se evidenció con un porcentaje del 7,5%; y la visión catastrófica se registró con un 8,8%; siendo la falacia de recompensa divina la más observada con una ocurrencia del 38,8%. Las cuatro distorsiones cognitivas que no se registraron fueron: pensamiento polarizado, personalización, razonamiento emocional y etiquetas globales. (Ver tabla n° 4).

Los datos obtenidos en cada variable se sometieron a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, por lo que se detectó que la distribución de los datos no es normal; (lo cual es esperado ya que la muestra fue delimitada a una población con obesidad), razón por la cual se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ Spearman) a un nivel de significancia de 0,01. Se encontró una correlación entre ansiedad con cada una de las distorsiones cognitivas en un rango de 0,24 (etiquetas globales con ansiedad) a un máximo de 0,67 (racionamiento emocional con ansiedad). (Ver tabla n°4). En cuanto a la relación entre depresión y distorsiones cognitivas se encontró un rango de correlación entre 0,28 (personalización con depresión) a un máximo de 0,73 (filtraje con depresión). (Ver tabla n°4). Todas las correlaciones son positivas, lo cual sugiere que a medida que las personas sufren niveles más elevados de ansiedad y depresión, tienden a tener más distorsiones cognitivas. Aún cuando hay correlaciones muy bajas, como las de etiquetas globales y personalización, la tendencia de la correlación entre las variables es de baja a moderada.

En cuanto a las medidas de tendencia central, se utilizó la media y desviación estándar (DE), y la frecuencia absoluta. Donde se observó en la ansiedad una media de 15,29 y una DE de 12,06 y en la depresión la media fue de 10,59 y la DE 7,53; lo cual indica que los niveles de depresión y ansiedad en la muestra estudiada fueron leves. En cuanto a las distorsiones, las medias fueron bajas a excepción de la falacia de recompensa divina, cuya media fue de 4,06 y DE de 2,96. (Ver tabla n°5).

DISCUSIÓN.

El objetivo fundamental de la presente investigación era determinar la relación entre las distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión, en una muestra de personas obesas; para observar la relación fue necesario identificar, entre los objetivos específicos la presencia de distorsiones cognitivas, así como detectar si existía ansiedad y depresión y sus diferentes niveles según su gravedad. Es importante destacar que todos los objetivos fueron alcanzados.

En primer lugar, como se mencionó previamente, todas las Rho de Spearman entre las distorsiones cognitivas y las variables ansiedad y depresión tuvieron una magnitud de baja a moderada y fueron significativas ($\alpha = 0.01$), Los resultados arrojados en este estudio pueden interpretarse como una concordancia entre los estados emocionales y las

distorsiones cognitivas, debido a la presencia de una correlación positiva de baja a moderada entre las variables depresión, ansiedad, y las distorsiones cognitivas. En otras palabras, es más probable que las personas que manifiesten estos estados emocionales (es decir, ansiedad y/o depresión) también presenten distorsiones cognitivas; este hallazgo contrasta con los resultados de la investigación por Chávez y Muñoz (2009) en pacientes cardíacas. Estos investigadores solo hallaron una relación significativa con algunas distorsiones cognitivas: en el caso de la ansiedad con filtraje y razonamiento emocional, y en el caso de depresión con pensamiento polarizado. Asimismo, existen coincidencias con la investigación realizada por Pereira y Rivero (2011) con pacientes diabetes mellitus I y II, pues las correlaciones entre depresión y las distorsiones cognitivas fueron, al igual que en el presente estudio, de bajas a moderadas.

En relación a las distorsiones cognitivas, se detectaron 11 tipos de distorsiones a saber: filtraje o abstracción selectiva, sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, falacias: de control, justicia, cambio, razón y falacia de recompensa divina; culpabilidad y los deberías. Los tipos de distorsiones que no se presentaron fueron: pensamiento polarizado, personalización, razonamiento emocional y etiquetas globales. Teniendo en cuenta que la muestra del presente estudio está compuesta por personas obesas, estos hallazgos apoyan los resultados obtenidos por O'connor y Dowrick (1987) y por Raich (Aguilera et al., 2009). Quienes mostraron que las personas con obesidad presentaron distorsiones cognitivas asociadas con el peso.

Como se señaló previamente, O'connor y Dowrick (1987) habían determinado que los adultos obesos tenían más probabilidad que los adultos de peso normal de tener distorsiones cognitivas relacionadas con el peso (por ejemplo: "como siempre voy a ser gordo, no importa lo que haga" o "todo el mundo puede perder peso menos yo"). Aun cuando se puede considerar que el presente estudio presenta una limitación al no haber realizado una comparación con sujetos no obesos, tal como lo hicieron O'connor y Dowrick, la presencia de distorsiones cognitivas provee evidencia adicional que apoya la conclusión de que las personas obesas presentan distorsiones cognitivas asociadas con el peso.

Por su parte, Raich (Aguilera et al., 2009) también describió la presencia de distorsiones cognitivas en las personas obesas, detectando las siguientes: pensamiento dicotómico, maximización, minimización, comparación injusta, filtro mental negativo, sobregeneralización y la lectura de la mente, que en el Inventario de Ruiz y Luján se denomina interpretación del pensamiento. A través del uso de éste inventario, en la presente investigación se coincidió con Raich en la detección de tres tipos de distorsiones en las personas obesas: filtraje, la sobregeneralización y la interpretación del pensamiento.

De igual manera, se encontró que la distorsión cognitiva de mayor frecuencia y porcentaje en la muestra estudiada, fue la recompensa divina (38,8%). Este tipo de

distorsión, consiste en una tendencia a no buscar soluciones a los problemas y dificultades actuales, suponiendo que la situación mejorará “mágicamente” en el futuro o uno tendrá una recompensa en el futuro si la deja tal cual, y no buscar soluciones que pueden ser factibles en la actualidad (Chávez, y Muñoz, 2009). En este sentido, el locus de control del individuo lo coloca hacia afuera, no busca resolver su situación con su locus de control interno, la cual está en sus habilidades y destrezas. Sin embargo esta variable no fue estudiada, se recomendaría evaluar en próximas investigaciones.

A continuación se discuten los resultados correspondientes a las variables ansiedad y depresión. La variable ansiedad destaca particularmente pues se detectó la presencia de niveles de ansiedad leve a ansiedad severa en un 60% de la muestra de personas obesas, lo cual representa un porcentaje importante. Más de la mitad de los sujetos muestran síntomas de ansiedad. Este resultado apunta a una asociación positiva entre la obesidad y los trastornos de ansiedad. Aunque en algunas investigaciones (Hiatt et al., 2007), se encontraron resultados contradictorios en cuanto a la presencia de ansiedad en personas obesas, la magnitud de la evidencia en la revisión realizada por Garipey et al., (2010), aporta soporte empírico a ésta relación. Estos autores realizaron una revisión de 16 estudios, de los cuales 2 de ellos eran prospectivos y los otros 14 eran de corte transversal; para los estudios prospectivos, se encontraron resultados mixtos en cuanto a la relación entre ansiedad y obesidad; pero la evidencia de los estudios de corte transversal, sugieren un nivel moderado de evidencia para la asociación positiva entre obesidad y los trastornos de ansiedad (con un odds-ratio de 1,4). Aunque los investigadores advierten que no se puede deducir una relación causal entre los trastornos de ansiedad y la obesidad a partir de las investigaciones revisadas, la evidencia si apoya hacia una asociación positiva entre ambas y recomiendan mayor investigación centrada en los factores etiológicos.

En comparación con la alta incidencia de ansiedad, la presencia de depresión en la muestra de personas obesas evaluadas fue de menor magnitud, encontrándose que un 41,25% de la muestra estaba deprimida, observándose depresión de leve a grave, no se evidencio depresión severa. Ésta incidencia no debe considerarse de escasa relevancia a la luz de los hallazgos de algunas investigaciones (Roberts et al., 2000; Luppino et al 2010; Hiatt et al., 2007) pues sugiere que existe una asociación entre depresión y obesidad. Aunque la naturaleza del estudio realizado no permite establecer una relación causal entre ambas variables, los datos apoyan los hallazgos, planteando que existe una relación entre la obesidad y la depresión. En la revisión o meta-análisis realizada por Luppino et al (2010), estos autores dan un paso adelante planteando la existencia de una relación predictiva en el sentido de que la depresión aumenta el riesgo de obesidad y viceversa. Sin embargo, como se mencionó arriba, los resultados del presente estudio proveen evidencia para afirmar la existencia de una relación, más no la naturaleza de la misma. Por lo tanto, es necesario plantear el diseño de investigaciones que permitan establecer relaciones causales tanto entre la obesidad y la depresión, así como entre obesidad y ansiedad.

Por último es significativo mencionar, que la obesidad está presente en un nivel de importancia en la ciudad de Maracaibo según el estudio realizado por Bermúdez et al (Bermúdez et al., 2012). Registrándose la misma en un porcentaje del 33,3% de acuerdo al índice de masa corporal. Es menester conocer las variables psicológicas de esta población y aplicar los diagnósticos y tratamientos acorde a los resultados obtenidos. El modelo cognitivo propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión de pensamiento, que influye en el estado de ánimo y en la conducta de los pacientes. "Una evaluación realista y la consiguiente modificación del pensamiento producen una mejoría en esos estados de ánimo y comportamiento; esta mejoría permanente resulta de la modificación de las creencias disfuncionales subyacentes" (Walter, 2006).

Se concluye en base a los datos obtenidos la presencia de distorsiones cognitivas en la muestra estudiada, así como una alta incidencia de ansiedad y en menor grado de depresión, sin dejar de ser su presencia significativa; de igual manera se detectó una correlación positiva de baja a moderada entre distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión en las personas obesas. Finalmente se recomienda medir estas variables en personas obesas y no obesas, para realizar un estudio comparativo y observar si hay diferencias significativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilera, V., Leiva, G., Rodríguez, J., Trejo J., López, M. (2009). Evaluación de cambios en esquemas tempranos desadaptativos y en la antropometría de mujeres obesas con un tratamiento cognitivo conductual. *Revista Colombiana de Psicología*.18 (2). Recuperado mayo 2013, de

<http://redalyc.uaemex.mx/sic/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80412409005.pag3>

Bohórquez, V., y Briceño, M. (2008). *Distorsiones cognitivas y estilo atribucional en empleados en proceso de jubilación de una entidad bancaria*. [Tesis].Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Venezuela. Disponible en:

<http://www.uru.edu/bibliotecauru/consultatesis.html>

Bermúdez, V., Pacheco, M., Rojas, J., Córdova, E., Velázquez, R., Carrillo, D., Parra, M., Toledo, A., Añez, R., Fonseca, E., Marcano, R., Cano, C., Miranda, J. (2012).

Comportamiento epidemiológico de la obesidad en el estudio de la ciudad de Maracaibo, prevalencia del síndrome metabólico. *Pubmed*. Recuperado Mayo 2013, de

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22530014>

Chávez, J., y Muñoz, D. (2009). *Distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión en pacientes cardiópatas*. [Tesis].Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Venezuela. De

<http://www.uru.edu/bibliotecauru/consultatesis.html>

Garipey, T, Nitka, D., Schmitz N. (2010). La asociación entre la obesidad y los trastornos de ansiedad en la población: una revisión sistémica y meta-análisis. *Pubmed.gov*_34,407-419,doi:10.1038/ju.2009.252. Recuperado Mayo 2013, de

<http://www.nature.com/ijo/journal/v34/n3/abs/ijo2009252a.html>

Hiatt, K., Riebel, L., Friedman, H. (2007). The gap between what we know and what we do about childhood obesity: A multi-factor model for assessment, intervention, and prevention.

Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences. DOI: 10.5590. Recuperado mayo 2013,

de:http://www.jsbhs.org/files/DocsJsBHS/Hiatt_Riebel_Friedman.Childhood

Luppino, S., Wit, L., Bouvy, P., Stijnen, T., Cuijpers, P., Wjh, B., Zitman, F. (2010).

Asociación bidireccional entre la obesidad y la depresión: Una revisión sistemática y meta-análisis de estudios longitudinales. *JAMA. Psychiatry*., 67(3). Recuperado mayo 2013, de

<http://www.newsmedical.net/news/20100302/47/spanish.aspt>

Moreno, M. (2012). Definición y clasificación de la obesidad. *Rev. Med. Clin. Condes*., 23(2).Recuperado mayo 2013,de:

www.C/c.cl/dev_clc/media/imagenes/PDF%20revista%20medica/2012/2%20

O'Connor, J., y Dowrick, P. (1987). Cognitions in normal weight, overweight, and previously overweight adults. *Cognitive therapy and research*, vol.11, N°3, pag.315-326.

OMS: *Organización Mundial de la Salud* (2013).Recuperado mayo 2103, de:

<http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/>

Pereira, N., y Rivero, D. (2011). *Distorsiones cognitivas y depresión en pacientes con diabetes tipo I y II*. [Tesis]. Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Venezuela. De: <http://www.uru.edu/bibliotecauru/consultatesis.html>.

Roberts. R., Kaplan, G., Shema, S.J. (2000). Are the obese at greater risk for depression? *American Journal Epidemiology*. 152 (2): 163-170. Recuperado mayo 2013, de: <http://aje.oxfordjournals.org/content/152/2/163.short>

Ruiz, J., Cano, J. (1992). *Manual de psicoterapia cognitiva*. Recuperado Mayo del 2013, de: <http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/libros/Manual/manualhtm>

Sarason, I., y Sarason, B. (2010). *Psicología anormal: El problema de la conducta desadaptada*. (Tercera edición). México. Editorial Trillas.

Scharager, J., y Reyes, P. (2001). *Muestreo no probabilístico*. Recuperado mayo 2013, de http://cursos.uc.cl/unimit_psi_003-1/almacen/1222368251_jscharag_sec4_pos0.pdf

Walter, R. (2006). *Terapia cognitiva: Fundamentos teóricos y conceptualizaciones de casos clínicos*. España: Editorial Paidós.

**TABLAS DEL ESTUDIO ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y DISTORSIONES COGNITIVAS
EN PACIENTES OBESOS.**

	Mujeres n = 61			Hombres n = 19		
	Mediana	Min	Max	Mediana	Min	Max
Edad (años)	42	19	66	50	21	63
Peso (kg)	92	71	152	104,4	87,9	195,2
IMC (kg/m²)	36,1	30,01	64,1	35,1	30,4	59,6
Talla (metros)	1,59	1,45	1,83	1,74	1,58	1,82

Tabla 1. Edad y valores antropométricos de la muestra de 80 sujetos evaluados en el CIEM, Fuentes: datos obtenidos de la investigación

Ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas, obesidad.

Niveles de Ansiedad	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Leve	25	31,25	25	31,25
Moderada	9	11,25	34	42,5
Grave	7	8,75	41	51,25
Severa	7	8,75	48	60,0
No Ansiedad	32	40,0	80	100

Tabla N°2 Frecuencia absoluta y porcentaje de ansiedad en pacientes del CIEM,

Fuente: Datos obtenidos de la investigación

Ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas, obesidad.

Niveles de Depresión	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Leve	21	26,25	21	26,25
Moderada	8	10,0	29	36,25
Grave	4	5,0	33	41,25
Severa	0	0	33	41,25
No Depresión	47	58,75	80	100

Tabla N°3. Frecuencia absoluta y porcentaje de depresión en pacientes evaluados en el CIEM
Fuente: Datos obtenidos de la investigación

Ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas, obesidad.

Distorsiones Cognitivas	Frecuencia	Porcentaje (%)	Rho de Spearman	
			Ansiedad	Depresión
Filtraje	2	2,5	0,66*	0,73*
Pensamiento Polarizado	0	0	0,53*	0,44*
Sobre-generalización	2	2,5	0,63*	0,51*
Interpretación del Pensamiento	2	2,5	0,53*	0,55*
Visión Catastrófica	7	8,8	0,64*	0,56*
Personalización	0	0	0,26*	0,28*
Falacia de Control	2	2,5	0,55*	0,56*
Falacia de Justicia	6	7,5	0,50*	0,53*
Razonamiento Emocional	0	0	0,67*	0,58*
Falacia de Cambio	4	5,0	0,56*	0,65*
Etiquetas Globales	0	0	0,24*	0,34*
Culpabilidad	1	1,3	0,56*	0,43*
Los Debería	5	6,3	0,62*	0,60*
Falacia de Razón	5	6,3	0,50*	0,50*
Falacia Recompensa Divina	31	38,8	0,62*	0,53*

*Todos los coeficientes son significativos al nivel α 0,01

Tabla N°4. Frecuencia y porcentaje de distorsiones cognitivas y coeficientes Rho de Spearman con ansiedad y depresión en paciente del CIEM

Fuente: Datos obtenidos de la investigación

Variables	Media	Desviación Estándar
Ansiedad	15,29	12,06
Depresión	10,19	7,53
Filtraje	1,75	2,07
Pensamiento Polarizado	0,50	1,02
Sobre-generalización	1,11	1,58
Interpretación del Pensamiento	2,16	1,98
Visión Catastrófica	1,25	1,41
Personalización	0,81	1,07
Falacia de Control	1,21	1,44
Falacia de Justicia	1,74	2,10
Razonamiento Emocional	0,98	1,20
Falacia de Cambio	1,63	1,90
Etiquetas Globales	0,73	1,03
Culpabilidad	0,96	1,25
Los Debería	2,08	1,98
Falacia de Razón	2,13	1,87
Falacia Recompensa Divina	4,06	2,96

Tabla 5. Media y desviación estándar de ansiedad, depresión distorsiones y cognitivas distorsiones=80) CIEM
 Fuente: Datos de la investigación